

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ЭХИНОКОККОЗА ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

**Ботиров А.К.
Отакузиев А.З.
Бозоров Н.Э.
Абдулхаева Б.Х.**

**Андижанский Государственный медицинский институт
г. Андижан, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10350233>**

Актуальность проблемы. При хирургическом лечении эхинококкоза, тем более диссеминированного эхинококкоза (ДЭ) органов брюшной полости, основные нерешенные вопросы сводятся к определению объема предоперационной подготовки, вопросов этапности оперативных вмешательств, определению тактики по отношению к доступу и выбора наиболее подходящего метода ликвидации остаточной полости и способа обработки остаточной полости (ОП).

Цель исследования: оптимизация хирургической тактики у больных диссеминированным эхинококкозом органов брюшной полости.

Материал и методы. В основу работы положен анализ результатов лечения 87 больных диссеминированным эхинококкозом органов брюшной полости, получавших стационарное лечение в клинике АндГосМИ - группа сравнения – 41 (47,1%) больной, которые подлежали хирургическому лечению придерживаясь «традиционных» подходов с 2011 по 2017 гг. (ретроспективное исследование).

- основная группа - 46 (52,9%) больных, которые подлежали хирургическому лечению придерживаясь оптимизированной хирургической тактики с 2018 по 2022 гг. (проспективное исследование).

В основной группе первично-диссеминированный эхинококкоз диагностирован у 22 (47,8%) больных, вторично-диссеминированный - у 11 (23,9%), третично-диссеминированная - у 13 (28,3%) больных. Настораживает относительно высокая частота третичной диссеминации, что в группе сравнения составило 11 (26,8%) больных и в основной – 13 (28,3%) т.е. более чем ¼ случаев – (p < 0,01).

При диагностике использовались общеклинические методы исследований (жалобы, анамнез, объективный осмотр), в сочетании рентгеноскопия, УЗИ, а в сомнительных случаях МСКТ. Все больные, были подвергнуты к оперативному лечению.

Одним из важных этапов операции является выбор эхинококкэктомии и ликвидации остаточной полости после удаления элементов паразита в зависимости от диаметра ЭК.

В группе Сравнения, закрытая эхинококкэктомия выполнена 8 (19,5%) больным. Из них у 4 (9,8%) больных диаметр кист достигал 5 см. Полузакрытая ЭЭ выполнена 12 (29,3%) больным. Из них у 4 (9,8%) диаметр кист достигал 6–10 см. Открытая ЭЭ выполнена 10 (24,4%) больным. Из них у 4 (9,8%) диаметр кист достигал 11-20 см. Комбинированные ЭЭ выполнены у 11 (27,6%) больных. Из у 5 (12,2%) диаметр кист достигал 6-10 см.

Надо отметить, что в группе сравнения изоляция операционной раны и оперативного пространство проводилось стандартным способом (большими салфетками), для обработки остаточной полости применяли спиртовой раствор йода, в некоторых случаях фурациллин, что подтверждается рецидивами эхинококкоза в послеоперационном периоде у 5 (12,2%) больных.

В этой группе оперированных частота послеоперационных осложнений была выше. Это обусловлено как характером перенесенной операции, так и исходно тяжелым общим статусом пациентов.

Отсутствие четких показаний при выборе хирургического доступа, объема оперативного пособия, способа обработки и ликвидации ОП явились причиной развития различного рода послеоперационных осложнений и неудовлетворительные результаты в отделенном периоде.

В соответствии с целями и задачами исследования больные с ДЭ органов брюшной полости в основной группе - 46 (52,9%), подлежала хирургическому лечению придерживаясь оптимизированной хирургической тактики с 2018 по 2022 гг.

Выявленные упущения и ошибки в группе сравнения, вызвало необходимость, пересмотра хирургической тактики как в плане предоперационной подготовки и послеоперационного ведения, так и при выборе оптимального доступа, объема операции, а также в обработке и ликвидации ОП во время операции. У больных основной группы в период предоперационной подготовки, мы применяем комплекс мер, которые должны быть сугубо индивидуальными и направленные на устранение имеющихся до операции функциональных нарушений со стороны внутренних органов и систем, а также профилактику всевозможных осложнений.

Прием препарата «Альбендазол» по разработанной в клинике схеме осуществлялся в 2 приема по стандартной дозировке 10-12 мг/кг веса в сутки с обязательным совместным приемом растительного масла. Химиотерапия также сочеталась применением фуразолидона по 50 мг x 3 раза в день, метронидазола по 250 мг x 2 раза в день. Проведение профилактической химиотерапии преследует задачу – профилактику в послеоперационном периоде рецидива и диссеминации заболевания. С целью иммуностимуляции применяли – иммуномодулин - по 1,0 мг внутримышечно или иммунал по 1 таблетке 4 раза в день. Для профилактики спаечных процессов в брюшной полости применяли препарат лонгидаза 3000 МЕ внутримышечно.

В основной группе закрытая эхинококкэктомия выполнена 12 (26,1%) больным. Из них у 6 (13,0%) больных диаметр кист достигал 5 см и у (13,0%) - 6-10 см. Полузакрытая ЭЭ выполнена 12 (26,1%) больным. Из них диаметр кист у 5 (10,9%) достигал 6 – 10 см. Открытая ЭЭ выполнена 8 (17,4%) больным. Из них у 3 (6,5%) диаметр кист составил 6-10 см. Комбинированные ЭЭ выполнены у 14 (30,4%) больных. Из них у 5 (10,9%) диаметр ЭК составил 11-20 см.

Обработка поверхности фиброзной капсулы проводилась разработанной нами методике: 10%-ным раствором натрия хлорида с экспозицией 2 мин, фурацилином, подогретым до температуры 70° С 2 мин, 70°-ным спиртом 2 мин, и 5%-ной йодной настойкой с экспозицией 2 минуты и в конце, электрокоагуляция внутренней поверхности и краев фиброзной капсулы 2 мин., всего 10 минут.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного научно-исследовательской работы, частота осложнений общего характера с 4 (9,7%) до 1 (2,2%), осложнений, связанных непосредственно с ЭЭ - с 14 (34,1%) до 3 (6,5%) и повысить число больных с отсутствием осложнений с 27 (65,9%) до 43 (93,5%). В том числе, в основной группе, удалось избежать случаев релапаротомии и летальности. Также улучшить отличные и хорошие результаты с 9 (22,0%) до 37 (79,4%). Вместе с тем, уменьшить частоту удовлетворительных результатов с 12 (29,3%) до 6 (13,0%) и плохих - с 11 (26,8%) до 2 (4,3%), что в целом, позволило улучшить результаты хирургического лечения ДЭ органов брюшной полости, т.е. добиться поставленной цели исследования.

Заключение. Комплексная антипаразитарная обработка полости фиброзной капсулы, химиотерапия диссеминированного эхинококкоза печени в до и послеоперационном периоде является одним из важных аспектов, а иногда единственным методом, способствующим в профилактике повторных рецидивов и диссеминаций.

В хирургическом лечении больных эхинококкозом печени приоритетным считаем выполнение органосохраняющих операций. При неосложненном эхинококкозе печени считаем показанным выполнение закрытой эхинококкэктомии. При нагноившимся эхинококкозе печени выполняли полузакрытую эхинококкэктомию. Показанием к перикистэктомии являлись случаи краевого расположения эхинококковых кист, их кальцинация.

References:

1. Байбеков И.М., Леонов М.Ф. Феномен локализации зародышевых элементов эхинококка и микроорганизмов в фиброзной капсуле и его значение и профилактика рецидивов заболевания // Хирургия эхинококкоза: Междунар. Симп. - Ургенч, 1994. - С. 6.
2. Вафин А.З. Современная классификация методов хирургического лечения эхинококкоза //V Ежегодная неделя медицины Ставрополя: материалы конференции. - Ставрополь, 2000. - С. 33-34.
3. Вафин А.З. Хирургическое лечение рецидивного и резидуального эхинококкоза: Автореф. дисс. ... д-ра. мед. наук. - Москва; мед. акад. им. И. М. Сеченова, 1993. - 38 с.
4. ВОЗ. Эхинококкоз. Информационный бюллетень N377. Апрель, 2016 г. - URL: <http://echinococcus.ru/voz-ehinokokkoz-informacionniy-b>.
5. ВОЗ. Эхинококкоз: Информационный бюллетень //Женева: 2020. - 23 марта. [арх. 14 июня 2021].
6. Гаибов А.Д., Неъматзода О., Рахмонов Д.А. и др. Случай диссеминированного эхинококкоза свободной брюшной полости. Оперативная хирургия и клиническая анатомия. 2022; 6 (3): 50-55.
7. Гилевич Ю.С., Атаев Б.А., Вафин А.З. Влияние метода операции на частоту рецидива эхинококкоза // Хирургия. -2005. -№ 1. -С. 73.
8. Гилевич Ю.С., Вафин А.З., Гилевич М.Ю. К определению понятия «рецидив» эхинококкоза // Хирургия. -2004. -№ 4. -С. 71.
9. Глумов В.Я. Классификация эхинококкоза печени //Казанский медицинский журнал. - 1980. -Т. 61. -№3. -С. 13-17.
10. Гулов М.К., Калмыков Е.Л., Зардаков С.М. и др. Эхинококкоз печени: роль компьютерной томографии и морфологической диагностики состояния ткани печени

- //Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. - 2016. - Т. 24. - №4. - С. 104-111.
11. Дейнека И. Я. Эхинококкоз человека. М., Медицина, 1968.
 12. Заривчацкий М.Ф., Мугатаров И.Н., Каменских Е.Д. и др. Хирургическое лечение эхинококкоза печени //Пермский медицинский журнал. -2021. –Т.38. –С.32-40.
 13. Ильхамов Ф.А., Икрамов А.И. Ликвидация нагноившихся остаточных полостей после эхинококкэктомии из печени //Проблемы эхинококкоза. Материалы международной научно-практической конференции. Махачкала, 2000, с.59-60.
 14. Исмаилов Д.А., Байбеков И.М., Алимов М.М. и др. Способ моделирования эхинококкоза органов брюшной и плевральной полостей //Хирургия Узбекистана. - 2008. -№ 2. -С. 84-87.
 15. Каримов Ш.И. Проблема эхинококкоза в Узбекистане – достижения и перспективы //Хирургия эхинококкоза: материалы Междунар. симпозиума (Узбекистан). – Хива (Ургенч), 1994. – С. 1–4.
 16. Каримов Ш.И., Нишанов Х.Т., Ещанов А.Т., Дурманов Б.Д. Эпидемиологические аспекты эхинококкоза // Узбекистон тиббиёт журнали. -1997. -№ 3. -С. 59-62.
 17. Курбонов К.М., Азиззода З.А. Распространенность и состояние медицинской помощи больным с эхинококковой болезнью в Республике Таджикистан. Здоровоохранение Таджикистана. 2017; 1:67-71.
 18. Лапина Т.В. Диагностика и лечение рецидивного эхинококкоза легких и печени множественной и сочетанной локализации: Дис. ... канд. мед. наук. -Душанбе, 2004. -21 с.
 19. Мирходжаев И.А., Хикматов Ж.С. Новое в химиотерапии эхинококкоза печени //Биология и интегративная медицина 2021, 1(47), 78-88.
 20. Мусаев Г.Х., Левкин В.В., Шарипов Р.Х. Современные тенденции в хирургическом лечении эхинококкоза печени //Сеченовский вестник. 2018; 4 (34): 78–84.
 21. Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Сайдазимов Е.М., Нишанов М.Ш., Сирождидинов К.К., Хакимов Ю.У. Состояние проблемы, вопросы классификации и патофизиологии осложненного течения эхинококкоза печени //Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси. -2018. -№2. –С.29-32.
 22. Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Акбаров М.М., Махмудов УМ, Бабаджанов АХ. Химиотерапия и проблемы рецидивного эхинококкоза печени. Анналы хирургической гепатологии. 2011; 16 (4):19-24.
 23. Назыров Ф.Г., Ильхамов Ф.А. Классификация эхинококкоза печени и методов его хирургического лечения //Анналы хирургической гепатологии. 2005. Т. 10. № 1. -С. 8-11.
 24. Нишанов Ф.Н., Отакузиев А.З., Абдуллажанов Б.Р., Нишанов М.Ф., Галатов А.А. Тактические аспекты диссеминированного и осложненного эхинококкоза органов брюшной полости //Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. -2015. –Т.10. -№4. –С.47-51.
 25. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (A/ RES/70/1). Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций; 2015 (<https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement>, 2017 г.).

26. Токсанбаев Д.С., Ташев И.А., Медеубеков У.Ш., Сатбоева Э.М. Клинические протоколы МЗ РК (Казахстан) //Эхинококкоз у взрослых (эхинококкоз органов брюшной полости). -2015. 14с.
27. Третьяков АА. Закрытие остаточных полостей печени. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2012;171(6):97-9.
28. Хушвактов У.Ш. Особенности диагностики и хирургического лечения поздних рецидивов эхинококкоза: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Ставрополь. - 2012. - 21 с.
29. Шевченко Ю.Л., Назыров Ф.Г. Хирургия эхинококкоза //М.: Династия, 2016. 288 с.
30. Angheben A, Mariconti M, Degani M. et al. Is there echinococcosis in West Africa? A refugee from Niger with a liver cyst //Parasit Vectors. – 2017. – Vol. 10, №1. – P. 232.
31. Bauomi I.R. Evaluation of purified 27.5 Daprotoscolex antigen-based ELISA for the detection of circulating antigens and antibodies in sheep and human hydatidosis. Journal of Helminthology. 2015;89 (5):577-83.
32. Schipper H.G. Percutaneous evacuation (PEVAC) of multivesicular echinococcal cysts with or without cystobiliary fistulas which contain non-drainable material: first results of a modified PAIR method //International Journal of Gastroenterology and Hepatology 2002; 50:718-719.
33. Harandi M.F., Budke C.M., Rostami S. The monetary burden of cystic echinococcosis in Iran //Public Library of Science. Neglected Tropical Diseases. – 2012. – Vol. 6, № 11. – PP. e1915.
34. Mahmoudi S., Mamishi S., Banar M., Pourakbari B., Keshavarz H. Epidemiology of echinococcosis in Iran: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2019;19 (1):929..